

Inhaltsverzeichnis

- [Kassenrollen](#)
- [Rollen Registrieren](#)
- [Bewertungen Für 80 Mm X 70 Mm Thermopapierrolle Für Registrierkassen](#)

Sie sind für die Abholung Ihrer Sendung und die Zollabfertigung auf Ihrer Seite verantwortlich. Ich finde es toll, dass ich alle Vorräte meiner Geschäfte an einem Ort bekommen kann. Ich habe nie ein Problem mit diesem Produkt und kaufe es regelmäßig.

- Ich kann dieses Produkt sehr empfehlen.
- Das Registrierkassenband ist genau das gleiche, das ich in einer großen Bürokette gekauft habe, und ich spare Geld.
- Bitte senden Sie mir ein Angebot für POS- und Geldautomaten-Quittungsrollen, die nach Dakar, Senegal, versendet werden sollen.
- Wir haben für jede Situation die richtige Registerrolle, einschließlich Thermo-, einlagiger und sogar zweilagiger Rollen.
- Sehr erschwinglich, klemmt nicht und verursacht keine Probleme.

Wir verwenden es in mehreren Druckermodellen - einige horizontal auf der Theke und andere vertikal an der Wand montiert, ohne Leistungsunterschied. Grundlegendes Standard-Thermoregisterpapier. Die einzige Beschwerde ist, dass sich der rosa Warnstreifen auf der "Rückseite" des Papiers befindet, sodass es leicht unbemerkt vorbeigeht.

Kassenrollen

Sehr dickes und robustes Papier mit einer nicht glänzenden Oberfläche, um ein Verschmieren der Tinte zu verhindern. Preis ist auch schön für 50 Rollen. Hatte noch nie Probleme damit und [kassenrollen Discounter](#) würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Würde ich jedem empfehlen, der eine Registrierkasse benutzt. Wenn Sie dieses Produkt verwendet haben, melden Sie sich an und hinterlassen Sie eine Bewertung, um uns und anderen Kunden mitzuteilen, was Sie darüber denken. Wir verwenden dieses Thermopapier an allen unseren Kassen.

Ich verwende dieses 2 1/4 x 200 Thermo-Registrierkassen-Rollenband in unseren Küchendruckern. Sie arbeiten gut und machen den Job. Ich mag die Art und Weise, wie sie am Ende der Rolle geklebt sind, Sie müssen nicht ein paar Meter Taille machen, um den ganzen Klebstoff zu entfernen, wie bei anderen Marken. Vertrieb von Bürogeräten, Produkten und Verbrauchsmaterialien.

Rollen Registrieren

Auf der Suche nach Farbbändern für Küchendrucker? Sehen Sie sich die gebräuchlichsten Typen auf der Farbbandseite an oder verwenden Sie unser Farbbandfinder-Tool, um die genaue SKU zu finden, die für Ihren

Drucker benötigt wird. Außerdem sorgen diese Papiere für eine hohe Farbdichte Seit mehr als 100 Jahren entwickelt und produziert NCCO Produkte, die den Erfolg der Gastronomiebranche vorantreiben. Quest Systems wurde 1990 gegründet und war in einigen sehr unterschiedlichen und herausfordernden Volkswirtschaften ein führender Technologieinnovator.

Hochwertiges Papier, funktioniert gut. Hatte keine Probleme mit dieser klebenden, reißenden oder blutenden Tinte. Einfach in das Register einzuspeisen. Ich habe es nicht lange genug verwendet, um eine Überprüfung der Langlebigkeit und des Verblassens während der Lagerung von Quittungen usw. Sehr dickes und stabiles Papier und einfach in den Belegdrucker einzuführen. Ich hatte nie Probleme mit dem Ausdrucken von Bestellungen oder Schecks.